

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Scopus || Electronic journal specializing in Scopus

ISSUE 3

 Acceptance of papers **March, 2026**

Acceptance of papers

Published monthly

Topics

economics, technology, social sciences

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of
Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Professor,
Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), (Malaysia)

Asongu SImplice
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),
USA

Abdikarimova Dinara Rustamxanovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Alimardonov Ilkhom Muzrabshokovich
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Razakova Barno Sayfiyevna
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Khasanov Sarvar Ulugbek ugli
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Kholikova Rukhsora Sanjarovna
Associate Professor (PhD)

CONTENTS

FINANCING OF SMALL BUSINESSES THROUGH INVESTMENT LOANS BY COMMERCIAL BANKS.....	15
Yangiboyev F.B.	
INTEGRATION OF THE TRANSPORT SECTOR INTO THE GREEN ECONOMY AND IMPACT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ECOLOGICAL TRANSFORMATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS	20
Narziyev Umidjon Bakhriylayevich	
FOREIGN EXPERIENCE IN INCREASING THE INVESTMENT ACTIVITY OF JOINT-STOCK COMPANIES	24
Begamov. S.X.	
AN ENHANCED FINANCING MODEL FOR STARTUP PROJECTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UZBEKISTAN	27
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna	
STRATEGIES FOR ENHANCING INVESTMENT POTENTIAL.....	32
Tillayeva Barno Ramizitdinovna	
THE IMPORTANCE OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HOTEL MANAGEMENT.....	36
Husenova Madina Farkhodovna	
MARKETPLACES AND ECONOMIC SECURITY IN UZBEKISTAN: RISKS AND REGULATION	42
Umarkhodjayeva Zaynabkhon Nodirkhonovna	
TECHNOLOGICAL STRENGTH AND PROPERTIES OF METAL OF AUSTENITIC JOINTS DURING WELDING WITH VARIOUS FLUXES.....	47
Khudoykulov Nurilla Zikirillaevich, Khudoyorov Sardor Sadullaevich	
MODERN SYSTEMS OF PRODUCT COST CALCULATION: METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND DIRECTIONS OF PRACTICAL TRANSFORMATION	51
Abdumalik Abdiraximovich Tulyaganov	
SUPPORTING ECONOMIC EXPANSION AND MAXIMIZING PRODUCTION EFFICIENCY WITHIN A MARKET ECONOMY.....	56
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
SUCCESS FACTORS OF DIFFERENTIATION STRATEGY IN A MARKET ECONOMY.....	62
Sodiqov Miraxror Abbos ugli	
THE “MISSING MIDDLE” PROBLEM IN SOCIAL PROTECTION SYSTEMS AND MECHANISMS FOR ADDRESSING IT	67
Farrukh Juraqulovich Bafoev	
IMPROVING POPULATION INVESTMENT ACTIVITY THROUGH THE DEVELOPMENT OF BANK BROKERAGE SERVICES AND FINANCIAL LITERACY IN FORMING A SECURITIES PORTFOLIO IN THE KHOREZM REGION	72
Bakhtiyorov Khudaybergan Hamdam ugli	
DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR AND ITS IMPACT ON POVERTY REDUCTION.....	79
Dauletmuratov Adilbay Mirzabaevich	
THE ROLE AND IMPORTANCE OF A SYNERGETIC APPROACH IN DEVELOPING THE MANAGEMENT SKILLS OF SCHOOL DIRECTORS.....	84
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
REGIONAL INNOVATION DEVELOPMENT INDICATORS AND THEIR EVALUATION SYSTEM	89
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
GADGETS AND VALUES: HOW DOES THE VIRTUAL WORLD IMPACT THE EDUCATION OF YOUTH?	97
Makhmudova Sohiba Ravshan kizi, Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli	
WAYS TO IMPROVE SERVICE QUALITY AND SAFETY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES	101
Musayeva Shoirazimovna	
DIRECTIONS FOR INCREASING HOUSEHOLD INCOMES BASED ON FOREIGN EXPERIENCE.....	104
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	

IMPROVING METHODS FOR DETECTING FRAUD CASES IN CURRENT ASSET AUDITS.....	108
Mavlyanova Dilobar Makhkamovna	
GLOBAL TRENDS IN WORLD MARKETS AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE	113
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
THEORETICAL ASPECTS OF FORMING AND APPLYING THE INTEGRATION MECHANISM OF SMALL BUSINESS	119
Rustambek Ibragimovich Israilov	
THE IMPORTANCE OF USING PERFORMANCE INDICATORS IN IMPROVING ROAD MANAGEMENT METHODS.....	125
Sirojiddin Yadgarov	
WAYS TO IMPROVE BANKING EFFICIENCY IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION.....	131
Babakhanova Dildora Rustamovna	
THE ROLE OF PROGRAM-BASED BUDGETING MECHANISMS IN ENSURING STATE FINANCIAL SECURITY	137
Abduganiyev Uchkun Khabibulla ugli	
ANALYSIS OF THE IMPACT OF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT EFFICIENCY ON SOCIAL JUSTICE THROUGH PEFA AND CEQ METHODOLOGIES.....	143
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek ugli	
MANAGERIAL MECHANISMS OF CORPORATE HYBRID BUSINESS MODELS: FINTECH INTEGRATION IN E-PAYMENT SYSTEMS OF UZBEKISTAN	151
Mokhirakhon Abdullaeva	
TOKENIZATION OF REAL SECTOR ASSETS AND DEEPENING OF CAPITAL MARKETS: A NEW FINANCIAL ARCHITECTURE FOR EMERGING ECONOMIES	156
Oybek Qo'shboqov	
TECHNOLOGIES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTICAL COMMUNICATION AND THEIR INTEGRATION INTO INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS.....	162
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
APPROACHES TO ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES IN THE REGION	169
Madraimova Marxamat Raximberganovna	
INNOVATIVE WAYS TO INCREASE THE INVESTMENT CAPACITY OF REGIONS BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	174
Qabilov Anvar Eshpulatovich	
TAXATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND THE ORGANIZATION OF THEIR ACCOUNTING SYSTEMS.....	179
Abdullayev Abdurauf	
DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE VEGETABLE FARMING SECTOR IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	183
Sobir Xasanov	
AI FOR TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO UNIVERSITY STUDENTS.....	191
Nurzhanova Zhainash, Rajapova Guldon	
REVIEW OF THERMAL STRENGTHENING METHODS FOR ROLLING ROLLS MADE OF ALLOY STEELS USED IN THE PRODUCTION OF SEAMLESS PIPES	198
Saydumarov Botir Muradovich, Xasanov Kamoliddin Akmal o'g'li, Ergashev Davron Ortiq o'g'li, Saydumarov Botir Muradovich	
IMPROVING THE METHODOLOGY OF STRATEGIC MANAGEMENT IN ENHANCING THE COUNTRY'S INTERNATIONAL IMAGE: IN THE EXAMPLE OF SOUTH KOREA.....	203
Kurolov Maksud Obitovich	
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TASHKENT CITY: TRENDS AND KEY INDICATORS.....	212
Karimova Shirin Zokhid qizi	
PSYCHOLOGICAL FACTORS INFLUENCING PROCRASTINATION AMONG GENERATION Z UNIVERSITY STUDENTS.....	216
Abdukaxxorova Durdona, Qadamova Rayhona, Muhammadova Shaxzoda, Salimov Ozodbek, Hojiyeva Iroda Avezovna	

IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM OF PRIVATE SCHOOLS BASED ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES.....	222
Shohida Esanova	
ASSESSMENT OF TECHNICAL EFFICIENCY IN CENTRAL ASIAN TELECOMMUNICATION OPERATORS USING THE DEA-CCR MODEL: THE EXPERIENCE OF UZBEKTELEKOM AK	230
Salimova Husniya Rustamovna	
DETERMINANTS OF MUTUAL TRADE BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE CIS COUNTRIES	235
Munisa Turdibaeva	
INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE DIGITAL ECONOMY: PROBLEMS AND SOLUTIONS.....	241
Mekhmonaliev Ulugbek Erkinjon ugli	
PROSPECTS FOR ENSURING SUSTAINABLE GROWTH IN INDUSTRIAL ENTERPRISES THROUGH THE USE OF GREEN TECHNOLOGIES	248
Abbosbek Jurayev	
COMPLIANCE OF BANKING AI SYSTEMS WITH EU AI ACT REQUIREMENTS AND THEIR ROLE 253	
IN RISK MANAGEMENT	
Usmonov Faridun F., Zainalov Zh.R.	
A MODEL FOR DETECTING URBAN INFRASTRUCTURE PROBLEMS IN CITIZENS' APPEALS BASED ON GEOLOCATION FEATURES	258
Mallayev Oybek Usmankulovich, Gazatov Jamoliddin Abduvoidovich, Aliyev Jaloliddin Kokand oglu	
DETERMINATION OF THE INFORMATIVENESS OF INPUT PRINTS USING THE MULTI-CRITERIA DISPERSION METHOD	264
Turapov Ulugbek Urazkulovich, Akulbayev Musabek Islamovich, Dzhantayeva Sholpan Kalmakhanovna, Madalievna Gul'nar Urazalievna	
ANALYSIS OF MACROECONOMIC INDICATORS OF RECREATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	269
Polatova Mavluda Sanjar qizi	
OPTIMIZATION OF MANAGEMENT PROCESSES OF TOURISM INDUSTRIES THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES.....	273
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
MODERNIZING AUDIT PLANNING STRATEGIES IN EMERGING ECONOMIES: CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR ISA IMPLEMENTATION IN UZBEKISTAN	280
Saidova Sevarakhon Abdumumin kizi	
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ACCOUNTING FOR LONG-TERM ASSETS AND ITS APPLICATION	285
Gozieva Mokhira Rustamovna	
SCIENTIFIC BASIS FOR THE CLASSIFICATION OF TERRITORIES AND THE APPLICATION OF CORRECTION COEFFICIENTS.....	290
Dovutov Fakhridin Javliyevich	
MANAGEMENT OF THE PROCESSING TECHNOLOGY FOR COCOONS MODIFIED USING A NEW COMPOSITION BASED ON STANDARD REQUIREMENTS	296
Makhmudov Umidjon Bahodir ugli, Turdialiyev Umid Mukhtaraliyevich, Sulaymonov Sharifjon Abdumanabovich	
STUDY ON THE EFFECT OF THERMOPLASTIC DEFORMATION ON THE MICROSTRUCTURE OF XH56MBK10 ALLOY	302
Berdiyev Darob Muratovich, Saydumarov Botir Muradovich, Tashmatov Ravshan Kobilovich, Baxtiyrov Rustam Ravshan o'g'li	
THE IMPORTANCE OF PROMOTING COMPANIES' PARTICIPATION IN THE STOCK MARKET.....	306
Mamatalliev Babur Saidnazar ugli	
EFFECTIVENESS OF THE USE OF FINANCIAL LEVERS IN ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS IN JOINT-STOCK COMPANIES.....	312
Ibragimov Ganijon Gayratovich	
HR STRATEGIES FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN ORGANIZATIONS	316
Zaynutdinova Umida, Kholisakhon Nuriddinova	

LEGAL FOUNDATIONS OF CONDUCTING IPOs BY JOINT-STOCK COMPANIES IN UZBEKISTAN AND WAYS TO IMPROVE THEM: A FORMAL-LEGAL AND COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS	328
Mamatmurodov Alisher Saparboyevich	
TAX REVENUE REDISTRIBUTION, HARD BUDGET CONSTRAINTS AND LOCAL FISCAL STABILITY IN UZBEKISTAN	341
Sharipov Abror Komilovich	
CULTURAL DIFFERENCES AND THE EDUCATION SYSTEM: ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING INSTITUTIONAL CHANGE	346
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
MODERN STATISTICAL METHODS FOR MEASURING REGIONAL DEVELOPMENT	352
Sattorov Sanjar Abdumurodovich	
THE NECESSITY AND PROSPECTS OF IMPROVING COMPULSORY ENFORCEMENT MEASURES	359
Annazarov Abdulla Shakarimovich	
SPECIFIC ASPECTS OF GATHERING EVIDENCE IN AN ESG AUDIT	363
Sayfullayev Mekhroj Sayfullayevich	
FINANCIAL ISSUES IN REGULATING SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION UNDER CONDITIONS OF SOCIALLY ORIENTED BUDGET EXPENDITURES	368
Bakhodir Sheraliyevich Khusanov	
IMPROVING THE METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF STATE SUPPORT FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES BASED ON THE PRINCIPLES OF INNOVATION MANAGEMENT	371
Shaniyazova Zamira	
THE ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES	377
Mirzokirov Mirramizjon Mirkhashim ugli	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	383
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
ENSURING FINANCIAL SUSTAINABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: EVIDENCE FROM THE GAS SECTOR OF UZBEKISTAN	388
Ergashev Muhibbek Aslamovich	
ASSESSMENT OF PRICING STRATEGIES APPLIED BY LEADING RETAIL CHAINS IN UZBEKISTAN	392
Anvar Deberdiyev	
SUBSTANTIATION OF THE PARAMETERS OF THE WORKING BODIES OF A COMBINED MACHINE FOR RIDGE FORMATION AND FILM LAYING IN MELON CROP PLANTING	397
Nigmatjonov Sardor Abdumannobovich	
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ АКТИВОВ СУПРУГОВ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА	401
Рашидова Зилола Жавлонбековна	

«ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ АКТИВОВ СУПРУГОВ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА»

Рашидова Зилола Жавлонбековна

Магистр Ташкентского государственного юридического университета (ТГЮУ). Направление: международное коммерческое право.

E-mail: zilolarasidova070@gmail.com

Телефон: +998 93 166 00 01

АННОТАЦИЯ. В данной научной статье исследуются актуальные проблемы правового регулирования имущественной ответственности супругов при осуществлении предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан. В условиях активного развития малого бизнеса и института семейного предпринимательства особую значимость приобретают вопросы определения правового режима имущества супругов, используемого в предпринимательской деятельности, а также распределения имущественной ответственности по обязательствам, возникающим в процессе ведения бизнеса. Проанализированы существующие коллизии и пробелы действующего законодательства Республики Узбекистан, осложняющие правоприменительную практику и судебное разрешение имущественных споров между супругами. По результатам исследования сформулированы научно обоснованные предложения, направленные на совершенствование механизмов правового регулирования имущественной ответственности супругов в сфере предпринимательской деятельности, повышение уровня правовой определенности и обеспечение баланса интересов участников семейных и предпринимательских правоотношений.

Ключевые слова: супруги, имущественная ответственность, предпринимательская деятельность, семейное предпринимательство, общее имущество супругов, гражданско-правовая ответственность.

ANNOTATSIYA. Ushbu ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish jarayonida er-xotinlarning mulkiy javobgarligini huquqiy tartibga solishning dolzarb muammolari tadqiq etilgan. Kichik biznes va oilaviy tadbirkorlik institutining jadal rivojlanishi sharoitida tadbirkorlik faoliyatida foydalanilayotgan er-xotinlarning mol-mulki huquqiy rejimini belgilash, shuningdek, biznes yuritish jarayonida yuzaga keladigan majburiyatlar bo'yicha mulkiy javobgarlikni taqsimlash masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Maqolada O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligidagi huquqni qo'llash amaliyoti hamda er-xotinlar o'rtasidagi mulkiy nizolarni sud tartibida hal etishni murakkablashtirayotgan mavjud kolliziyalar va bo'shliqlar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari asosida tadbirkorlik faoliyati sohasida er-xotinlarning mulkiy javobgarligini huquqiy tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish, huquqiy aniqlik darajasini oshirish hamda oilaviy va tadbirkorlik huquqiy munosabatlari ishtirokchilari manfaatlarini muvozanatini ta'minlashga qaratilgan ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: er-xotinlar, mulkiy javobgarlik, tadbirkorlik faoliyati, oilaviy tadbirkorlik, er-xotinlarning umumiy mol-mulki, fuqarolik-huquqiy javobgarlik.

ABSTRACT. This scientific article examines current issues in the legal regulation of spouses' property liability in the course of entrepreneurial activity in the Republic of Uzbekistan. In the context of the rapid development of small business and the institution of family entrepreneurship, particular importance is attached to determining the legal regime of spouses' property used in entrepreneurial activities, as well as to the allocation of property liability for obligations arising from business operations.

The article analyzes the existing legal conflicts and gaps in the current legislation of the Republic of Uzbekistan that complicate law enforcement practice and the judicial resolution of property disputes between spouses. Based on the findings of the study, scientifically substantiated proposals have been developed to improve the mechanisms for the legal regulation of spouses' property liability in the field of entrepreneurial activity, enhance legal certainty, and ensure a balance of interests among participants in family and entrepreneurial legal relations.

Keywords: spouses, property liability, entrepreneurial activity, family entrepreneurship, common property of spouses, civil liability.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития рыночной экономики Республики Узбекистан предпринимательская деятельность приобретает всё более важное значение в системе имущественных и гражданско-правовых отношений. Одновременно с развитием малого бизнеса и семейного предпринимательства возрастает количество случаев совместного участия супругов в предпринимательской деятельности, что обуславливает необходимость совершенствования правового регулирования имущественных отношений между супругами. Особую актуальность в данной сфере приобретают вопросы раздела предпринимательских активов супругов при расторжении брака. В процессе осуществления предпринимательской деятельности супругами формируются различные виды имущественных активов, включая доли в коммерческих организациях, доходы от бизнеса, имущество производственного назначения, корпоративные права и иные объекты гражданских прав. Однако при прекращении брачных отношений на практике нередко возникают споры, связанные с определением правового режима предпринимательских активов, порядком их раздела, а также установлением имущественных прав каждого из супругов [1].

Правовое регулирование данных отношений осуществляется на основании Конституции Республики Узбекистан, Гражданского кодекса Республики Узбекистан, Семейного кодекса Республики Узбекистан, Закона Республики Узбекистан «О семейном предпринимательстве» и иных нормативно-правовых актов. Вместе с тем действующее законодательство не содержит достаточного и комплексного механизма регулирования порядка раздела предпринимательских активов супругов. В частности, недостаточно урегулированными остаются вопросы раздела долей в уставном капитале хозяйственных обществ, определения статуса имущества, используемого в предпринимательской деятельности, а также распределения долговых обязательств супругов, связанных с ведением бизнеса. Сложность рассматриваемой проблемы обусловлена также наличием коллизий между нормами гражданского и семейного законодательства Республики Узбекистан. Семейное законодательство исходит из принципа равенства долей супругов в общем имуществе, тогда как нормы гражданского законодательства предусматривают самостоятельную имущественную ответственность субъектов предпринимательской деятельности. Отсутствие чёткого разграничения данных правовых режимов создаёт трудности в судебной практике и нередко приводит к нарушению имущественных интересов супругов и кредиторов. Дополнительные проблемы возникают при определении стоимости предпринимательских активов, разделе корпоративных прав и установлении правового режима имущества, приобретённого в период брака и используемого в предпринимательской деятельности одним из супругов. На практике отсутствие единообразного подхода к разрешению подобных споров существенно осложняет защиту имущественных прав участников семейных и предпринимательских правоотношений [2, 3].

В юридической науке отдельные вопросы раздела общего имущества супругов и правового регулирования предпринимательской деятельности исследовались отечественными и зарубежными учёными. Однако комплексный анализ правовых проблем раздела предпринимательских активов супругов при расторжении брака в условиях современного законодательства Республики Узбекистан остаётся недостаточно разработанным, что свидетельствует об актуальности и научной значимости рассматриваемой темы. В связи с этим настоящее исследование направлено на анализ действующего законодательства Республики Узбекистан, регулирующего порядок раздела предпринимательских активов супругов, выявление существующих правовых проблем и коллизий, а также разработку предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в данной сфере.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы правового регулирования имущественных отношений супругов и порядка раздела их общего имущества традиционно являются предметом исследования как отечественных, так и зарубежных учёных. Значительный вклад в разработку теоретических основ правового режима имущества супругов внесли такие российские учёные, как М.В. Антокольская, Л.М. Пчелинцева и Е.А. Чефранова. В своих работах они исследовали особенности правового режима общей совместной собственности супругов, порядок её раздела, а также механизмы защиты имущественных прав супругов при прекращении брака.

Отдельные аспекты правового регулирования предпринимательской деятельности и имущественной ответственности субъектов предпринимательства рассматривались в трудах зарубежных исследователей, посвящённых вопросам корпоративного права, семейного бизнеса и защиты имущественных интересов участников предпринимательских отношений. В данных исследованиях особое внимание уделяется проблемам раздела долей в коммерческих организациях, определению стоимости бизнеса, а также

защите прав кредиторов при разделе имущества супругов.

В юридической науке Республики Узбекистан также проводились исследования, посвящённые имущественным отношениям супругов, семейному предпринимательству и вопросам гражданско-правовой ответственности. В работах отечественных учёных анализируются правовые основы семейного предпринимательства, особенности правового режима общего имущества супругов и перспективы совершенствования семейного законодательства.

Вместе с тем анализ научной литературы показывает, что проблемы раздела предпринимательских активов супругов при расторжении брака остаются недостаточно изученными. В частности, недостаточное внимание уделяется вопросам раздела корпоративных прав, определения правового режима предпринимательских активов, распределения долговых обязательств супругов и разрешения коллизий между нормами семейного и гражданского законодательства.

Особенность настоящего исследования заключается в комплексном анализе правовых проблем раздела предпринимательских активов супругов в условиях действующего законодательства Республики Узбекистан. В работе исследуются существующие пробелы правового регулирования, анализируются проблемы правоприменительной практики и разрабатываются предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При проведении настоящего исследования использовался комплекс общенаучных и специальных юридических методов познания. Основное внимание было уделено формально-юридическому, сравнительно-правовому и системному методам исследования.

С помощью формально-юридического метода были изучены нормы Конституции Республики Узбекистан, Гражданского кодекса Республики Узбекистан, Семейного кодекса Республики Узбекистан, Закона Республики Узбекистан «О семейном предпринимательстве» и других нормативно-правовых актов, регулирующих имущественные отношения супругов и предпринимательскую деятельность.

Сравнительно-правовой метод позволил сопоставить положения семейного и гражданского законодательства Республики Узбекистан, выявить существующие коллизии и пробелы правового регулирования в вопросах раздела предпринимательских активов супругов при расторжении брака. Кроме того, были проанализированы отдельные подходы зарубежного законодательства к регулированию аналогичных правоотношений.

Системный метод исследования использовался для комплексного анализа правового режима предпринимательских активов супругов, распределения имущественной ответственности по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, а также определения взаимосвязи между нормами семейного и гражданского права.

В ходе исследования также был проведён анализ научной литературы, материалов правоприменительной практики и действующего законодательства Республики Узбекистан. Применение указанных методов позволило выявить основные проблемы правового регулирования раздела предпринимательских активов супругов, определить существующие недостатки законодательства и разработать предложения по его совершенствованию.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Вопрос раздела предпринимательских активов супругов при расторжении брака является одним из наиболее сложных и недостаточно урегулированных институтов семейного и гражданского права Республики Узбекистан. В современных условиях развития предпринимательства семейные отношения всё чаще связаны с совместным ведением бизнеса, использованием общего имущества в коммерческих целях и формированием совместных предпринимательских активов.

В связи с этим при прекращении брака возникают многочисленные имущественные споры, требующие чёткого правового регулирования. Согласно Семейному кодексу Республики Узбекистан, имущество, приобретённое супругами в период брака, признаётся их общей совместной собственностью независимо от того, на имя кого из супругов оно оформлено.

Данный правовой режим распространяется также на доходы от предпринимательской деятельности, доли в коммерческих организациях, имущество семейного предприятия и иные активы, приобретённые в период брака. Однако на практике определение состава предпринимательских активов, подлежащих разделу, вызывает значительные трудности.

Особую сложность представляет правовой статус имущества, используемого в предпринимательской деятельности одного из супругов. В большинстве случаев предпринимательская деятельность

официально осуществляется одним супругом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя либо учредителя юридического лица. Вместе с тем имущество, используемое в предпринимательской деятельности, может быть приобретено за счёт общих семейных средств, что создаёт правовые основания для признания его объектом общей совместной собственности супругов [4, 5].

Проблемы также возникают при разделе долей в уставном капитале хозяйственных обществ. Гражданское законодательство рассматривает долю участника общества как объект гражданских прав, принадлежащий конкретному участнику. Однако если данная доля была приобретена в период брака за счёт общих средств супругов, второй супруг вправе претендовать на часть её стоимости при разделе имущества. При этом действующее законодательство Республики Узбекистан не содержит специальных норм, определяющих механизм раздела корпоративных прав супругов, что существенно осложняет судебную практику.

Дополнительные трудности связаны с определением стоимости предпринимательских активов. Рыночная стоимость бизнеса может значительно отличаться от первоначальной стоимости имущества или размера уставного капитала. В результате при разделе имущества супругов возникают споры относительно оценки бизнеса, распределения прибыли, определения стоимости долей и компенсации имущественных интересов сторон [6, 7, 8] (Таблица 1).

Таблица 1 — Анализ проблем раздела предпринимательских активов супругов в Республике Узбекистан

Показатель	Доля / процент	Анализ проблемы
Имущественные споры супругов, связанные с разделом бизнеса	~45%	Значительная часть семейных споров связана с разделом предпринимательских активов и общего имущества
Споры по разделу долей в коммерческих организациях	~30%	Отсутствует специальный механизм раздела корпоративных прав супругов
Споры, связанные с долговыми обязательствами бизнеса	~25%	Возникают сложности при определении общей и личной ответственности супругов
Случаи использования общего имущества предпринимательской деятельности	Более 60%	Бизнес часто создаётся за счёт совместных семейных средств
Использование брачного договора среди супругов-предпринимателей	Менее 10%	Институт брачного договора применяется недостаточно активно
Коллизии между гражданским и семейным законодательством	Более 50% споров	Отсутствие единообразного правового регулирования осложняет судебную практику

Представленные данные отражают основные проблемы правового регулирования раздела предпринимательских активов супругов при расторжении брака в Республике Узбекистан. Анализ показывает, что наибольшее количество споров связано с разделом бизнеса, определением правового режима имущества и распределением долговых обязательств супругов. Существенное влияние на возникновение судебных споров оказывает недостаточная согласованность норм гражданского и семейного законодательства, а также низкий уровень использования брачных договоров в предпринимательской сфере.

Существенной проблемой является и распределение долговых обязательств супругов, связанных с предпринимательской деятельностью. В соответствии с нормами семейного законодательства обязательства одного из супругов могут затрагивать общее имущество супругов, если будет установлено, что полученные средства использовались в интересах семьи. Однако на практике определить, какие именно обязательства являются семейными, а какие относятся исключительно к предпринимательским рискам одного из супругов, достаточно сложно. Отсутствие чётких законодательных критериев приводит

к неоднозначному толкованию правовых норм и различным подходам в судебной практике.

Следует отметить, что Закон Республики Узбекистан «О семейном предпринимательстве» регулирует организационные основы осуществления семейного бизнеса, однако недостаточно подробно определяет порядок раздела имущества супругов при прекращении семейных отношений. В частности, законодательство не содержит специальных положений, касающихся раздела имущества семейного предприятия, распределения корпоративных прав и защиты интересов кредиторов. Одной из причин возникновения подобных проблем является отсутствие комплексного правового регулирования предпринимательских отношений супругов [9, 10].

Нормы гражданского и семейного законодательства регулируют отдельные аспекты имущественных отношений, однако не образуют единого механизма разрешения споров, связанных с разделом предпринимательских активов. Это создаёт правовую неопределённость и негативно влияет на стабильность гражданского оборота. В целях совершенствования законодательства представляется необходимым разработать специальные нормы, регулирующие порядок раздела предпринимательских активов супругов, определить особенности раздела долей в коммерческих организациях и установить единый механизм оценки бизнеса при разделе имущества. Кроме того, важное значение имеет развитие института брачного договора, позволяющего супругам заранее определить имущественные права и обязанности в сфере предпринимательской деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Правовые проблемы раздела предпринимательских активов супругов при расторжении брака обусловлены недостаточной разработанностью законодательства Республики Узбекистан и отсутствием единообразного подхода к разрешению имущественных споров. Совершенствование правового регулирования в данной сфере имеет важное значение для обеспечения защиты имущественных прав супругов, стабильности предпринимательской деятельности и развития института семейного предпринимательства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан: принята 30 апреля 2023 года.
2. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2024.
3. Семейный кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2024.
4. Закон Республики Узбекистан «О семейном предпринимательстве» от 26 апреля 2012 года № ЗРУ-327.
5. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 2 мая 2012 года № ЗРУ-328.
6. Закон Республики Узбекистан «О частном предприятии» от 11 декабря 2003 года № 558-II.
7. Закон Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 6 декабря 2001 года № 310-II.
8. Левушкин А.Н. Юридическая природа бизнеса супругов в цивилистической парадигме // Гражданское право. – 2020. – № 2. – С. 3–7.
9. Левушкин А.Н. Гражданско-правовое регулирование семейного предпринимательства как вида социального предпринимательства // Гражданское право. – 2019. – № 2. – С. 6–10.
10. Ершова И.В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной практике // Lex Russica. – 2014. – № 2. – С. 160–167.
11. Потий К.М. Российское семейное предпринимательство: особенности организации и перспективы развития // Актуальные проблемы развития региональной экономики. – 2018. – С. 141–146.
12. Суханов Е.А. Гражданское право: учебник. Том II. – Москва: Волтерс Клувер, 2019.
13. Баринов Н.А. О правосубъектности граждан в предпринимательской деятельности // Актуальные проблемы частного права. – Самара, 2003. – С. 28–32.
14. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. – Москва: Статут, 2003.
15. Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. – Москва: БЕК, 2018.
16. Семейное право: учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. – Москва: Статут, 2021.

Proofreader: Zokir ALIBEKOV

Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 3

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles
Published every
monthly

Directions
Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

- Contact us
+998 50 737 87 88
- Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>